

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Шакирова Дилфуза Зоидовна,
старший преподаватель кафедры
«Узбекский язык и литература» ТГУВ
dilfuzashakirova025@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения передовых стандартов высшего образования, инновационной деятельности преподавателя в повышении качества образования ориентированные на внедрении технологии «Работа в малых группах» и «Обучение в сотрудничестве» в практическую деятельность образовательных учреждений.

Ключевые слова: инновационные технологии, работа в малых группах, обучение в сотрудничестве, технология, совместная деятельность, достижение взаимопонимания.

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'limga ilg'or standartlarni joriy etish masalalari, ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchilarning innovatsion faoliyati, ta'lim jarayoniga “Kichik guruhlarda ishlash” va “Hamkorlikda o'rganish” texnologiyalarini joriy etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, kichik guruhlarda ishlash, hamkorlikda o'rganish, hamkorlikda ishlash, o'zaro tushunishga erishish.

Abstract: the article discusses the implementation of advanced standards in higher education, the innovative activities of teachers in improving the quality of education, focused on introducing the technology “Work in small groups” and “Learning in collaboration” into the practical activities of educational institutions.

Key words: innovative technologies, work in small groups, collaborative learning, technology, joint activities, achieving mutual understanding.

Будущее развитие каждого государства зависит от степени развития образовательной системы.

В целях определения приоритетных направлений системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, модернизации высшего образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий, была утверждена концепция развития системы высшего образования до 2030 года.

Внедрение передовых стандартов высшего образования, в частности поэтапный переход от образования, учебные программы которого направлены на получение теоретических знаний, к системе образования, направлены на формирование практических навыков, исходя из международного опыта.

Узбекистан идет по пути развития демократического, правового и гражданского общества и в связи с этим самой главной идеей является

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

воспитание гармонично развитой личности. Главное требование нашего государства, которое идет по пути развития, является подготовка кадров на основе развития современной экономики, науки, культуры, техники и технологий.

Главная цель образования, в период глобализации и информатизации, учащиеся должны самостоятельно развивать свои способности в образовательной среде. Для достижения этих целей в ходе непрерывного образования необходимо предоставить возможности для свободного творчества учащихся. Образовательная практика современного ВУЗа доказывает необходимость использования информационно – педагогических технологий, направленных на конструирование оптимальных обучающих систем, проектирование учебного процесса, разработку методов и средств получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации.

Для расширения эффективности образовательного процесса, центральное место в образовании личности и обеспечении получения знаний учащимися необходим преподаватель с отличной подготовкой, применяющий современные педагогические технологии и интерактивные методы на практике. Чтобы преподаватель максимально эффективно использовал время обучения, ему нужно вооружиться всеми достижениями современных педагогических технологий, интерактивными методами, полученными знаниями, и уметь использовать их на практике.

При определении статуса педагогической технологии полезно соотнести её с той научной концепцией, которая лежит в её основе, указать постановку целей, достигаемых с её помощью, и определить её сущностные признаки. Признаками педагогической технологии являются:

цели (во имя чего необходимо учителю её применять);

наличие диагностических средств, закономерности структурирования взаимодействия учителя и учащихся, позволяющие проектировать (программировать) педагогический процесс;

система средств и условий, гарантирующих достижение педагогических целей;

средства анализа процесса и результатов деятельности преподавателя и учащихся. В связи с этим неотъемлемыми свойствами педагогической технологии являются её целостность, оптимальность, результативность, применимость в реальных условиях учебного процесса.

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

Педагогическая технология должна включать в свой состав диагностические цели и содержание обучения, дидактические процессы и организационные формы обучения. Компонентами дидактического процесса являются: мотивация как создание устойчивого интереса обучаемого к учебной деятельности и превращение внешних целей во внутренние потребности; познавательная деятельность обучаемого, в результате которой происходит усвоение знаний; управление ею преподавателем, способы которого зависят от цели обучения. Опора только на занимательность не дает стойкой мотивации, для неё нужно создание мотивационных проблемных ситуаций или постановка специальных познавательных задач. Способ управления зависит от цели, если целью является знакомство, представление, то тип учения репродуктивный. В более широком аспекте так же называют и технологию обучения.

Концепции современных учёных – психологов и педагогов – ориентированы на внедрении технологии «Работа в малых группах» и «Обучение в сотрудничестве» в практическую деятельность образовательных учреждений. Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как дает всем обучающимся (в том числе и сенситивным личностям) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения, в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия.

При работе в малых группах А.Г. Ривин считает:

- * быстрее, нежели при фронтальном обучении, формируются понятия, умения, навыки: повышается прочность понимания и запоминания материала;

- * учащиеся чувствуют себя комфортно, испытывают удовлетворение от совместной деятельности, у них возникает желание помочь однокурснику, снижается уровень агрессии, нетерпимость друг к другу, студенты начинают лучше чувствовать и понимать самих себя и сокурсников;

- * увеличиваются возможности реализации творческих, индивидуальных способностей студентов и разнообразия их познавательной деятельности;

- * формируются навыки, которые важны и значимы для жизни студента в обществе: чувство такта, ответственность, самостоятельность, учёт мнений, желаний и возможностей других студентов

Малые группы образуются на разных этапах урока, исходя из психологических, дидактических и управленческих целей педагога и результатов наблюдения. Группа осуществляет свою деятельность в течении времени, необходимого для реализации поставленной задачи. По окончании

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

совместной деятельности группа предъявляет результаты своей работы. Зачастую педагогически важнее не результат, а сам процесс совместной деятельности студентов.

При организации групповой работы с учащимися необходимо ориентироваться на следующие аспекты:

Первоначально следует выяснить, что учащиеся обладают базисными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания; нехватка знаний очень скоро дает о себе знать: учащиеся быстро теряют интерес и перестают прилагать усилия для выполнения задания.

Нужно стараться сделать свои инструкции максимально четкими с учетом того, что группа реально может воспринимать не более одной или двух инструкций за один раз; инструкции предпочтительно отображать на электронной доске. Предоставить группе достаточное время для выполнения задания. **Цель:** продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выработать стратегию и разработать план, выяснить отношение различных групп обучающихся к одному и тому же вопросу. **Задачи:** развитие навыков общения и взаимодействия в группе; формирование ценностно-ориентационного единства группы; поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации.

Методика проведения Организационный этап: Прежде всего, при формировании практического задания следует исходить из того, что оно должно отвечать следующим критериям: не иметь однозначного и односложного ответа или решения; являться практическим и полезным для учащихся; должно быть непосредственно связано с жизненными ситуациями; вызывать профессиональный интерес у учащихся;

Основная группа (примерно 12 учащихся) разделяется на несколько малых групп (обычно по 2-4 человека). Количество групп и лиц в них определялось числом дидактических заданий, которые подлежали обсуждению в процессе занятия. Как было отмечено выше, малые группы формируются либо по желанию самих учащихся, либо по смежной тематике для обсуждения. Из основной группы выбираются спикер, оппонент и эксперт. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне основной группы, формулирует единое из представленных частных мнений малых групп. Оппонент слушает выступления представителей малых групп, при необходимости задает вопросы и анализирует предлагаемые позиции во время дискуссии, затем формулирует дискуссионные вопросы по обсуждаемой теме.

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

Эксперт формирует оценочное суждение по позициям малых групп и общей дискуссии. **Подготовительный этап:** Каждая малая группа между собой обсуждает практическое задание в течение отведенного времени. Основная задача данного этапа – сформулировать свою позицию по практическому заданию. **Основной этап:** На этом этапе заслушиваются суждения, предлагаемые представителями малых групп по практическому заданию. После каждого суждения по позиции оппонент задает участникам малых групп вопросы и выслушивает их мнения, после чего предлагает актуальные вопросы для дискуссии. Дискуссию проводит спикер. Далее эксперт дает свою оценку дискуссии и отдает предпочтение суждениям одной или нескольким малым группам. В завершении основного этапа спикер подытоживает суждения малых групп и эксперта и предлагает пути решения творческого задания. **Этап рефлексии:** В заключении преподаватель подводит итоги: дает свою академическую оценку о работе малых групп по решению практического задания и анализ эффективности предложенных путей решения.

Главным в условиях обучения в сотрудничестве является то, чтобы помочь товарищу вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи. А главная идея обучения в сотрудничестве сводится к правилу – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе!

Обучение в сотрудничестве предполагает именно сотрудничество, а не соревнование. Равные возможности предполагают, что любой студент должен совершенствовать свои собственные достижения. Это значит, что каждый обучаемый учится в силу собственных возможностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с другими.

Если и продвинутый, и слабый студент затрачивает максимум усилий – каждый для достижения своего уровня, - то будет справедливо, если их усилия в группе будут оценены одинаково: ведь и один и другой сделал, что мог. А учитель приобретает роль организатора самостоятельной, познавательной, исследовательской, творческой деятельности студентов. Его задача больше не сводится к формальной передаче суммы знаний и опыта.

Роль учителя в контексте данной технологии – помочь обучаемым самостоятельно добыть нужные знания, критически осмыслить полученную информацию, уметь делать выводы, аргументировать их.

«По технологии сотрудничества учиться надо так, когда рядом с тобой твои товарищи, у которых можно спросить, если что-то не понял, можно обсудить решение очередной задачи. А если от твоего успеха зависит успех

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

всей группы, то ты не сможешь не осознавать ответственность и за свои успехи, и за успехи твоих товарищей. Именно от осознания данного факта авторы метода обучения в сотрудничестве и отталкивались».

Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только академических успехов студентов, их интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи-также естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни.

В процессе обучения ошибаются все. Только одним нужно больше времени и усилий, чтобы овладеть материалом, другим меньше. Как это сделать –дело методики!

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning, Collaborative learning)- это методика объединения студентов в микрогруппы для совместного выполнения задания. Студенты работают в группе до тех пор, пока все вместе они не освоят предложенный материал, не придут к общему мнению по решению проблемы или не создадут какой-то творческий продукт (рассказ, рисунок, задание и т.д.). Обучение в малых группах по методике сотрудничества очень полезен для всех студентов. Совместная работа, которую каждый студент использует для собственного обучения и обучения окружающих, развивает умение общаться, слушать, коллективно решать проблемы, достигать взаимопонимания.

Подчеркнем, что позитивная взаимозависимость возникает тогда, когда для того, чтобы добиться успеха, каждый член группы нуждается в остальных ее членах. Работа каждого члена микрогруппы должна быть выгодна как для него самого, так и для остальных ребят и всей группы в целом.

Создать позитивную взаимозависимость можно разными способами, но в любом случае членов группы должно объединять нечто общее.

Прежде всего –это общая цель и взаимозависимость на основании ее.

Учитель ставит перед группой общую цель: например, члены группы должны вместе разобраться в смысле понятия или теории, затем каждый из них должен суметь объяснить материал какой-то другой группе.

Общая награда (взаимозависимость на основании общей награды). Члены группы выполняют контрольную работу и в дополнение к своей собственной оценке получают еще одну, если оценки всех членов группы были не ниже четверки (тройки, пятерки-как будет удобно учителю).

Роли (взаимозависимость на основании отдельных ролей).

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

Каждый член группы получает организационную роль. Для того, чтобы работа была успешно выполнена, необходимо, чтобы каждый хорошо выполнил свои обязанности.

Задания (взаимозависимость на основании отдельных заданий). Работа в группе разделяется на отдельные задания. Каждое задание выполняет один из членов группы. Чтобы вся работа была выполнена, необходимо, чтобы каждый член группы справился со своим заданием и результаты отдельных работ объединялись.

Главный лозунг групповой работы: «Мы все работаем друг для друга. Мы в одной лодке-или вместе выплываем, или вместе утонем».

Литература:

1. Ш.М.Мирзиёев. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Т. 2019.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие под редакцией Е.С. Полат. М. 1999.
3. Андриянова В.И. О концептуальной базе использования современных технологий в учебно-воспитательном процессе. Ташкент. Фан. 2010.
4. Ишмухамедов Р., Абдукодилов А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар. Т. 2008.-180б.
5. K.Shernazarova, N.Khodiyeva, D.Shakirova. Analysis Of Methods Of Monitoring Speech Skills And Skills In Teaching Foreign Languages. International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 9 – Issue 2, February 2020 Edition/
6. Yakubova Sh., Belykh L., Khamdam-Zoda L., Shakirova D., Saidaliyeva G. “Teaching The Verbs Of The Russian Language In The System-Functional Aspect, Taking Into Account Errors Made By Non-Native Students”. International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 9-Issue 3, March 2020 Edition.
7. Shokirova D., Ochilova N. “Issues Of National Methodological Identity And Expression Of National Color In Translation”. The American journal of social science and education innovations. Volume 3 Issue 02, 2021
8. Shakirova D.Z. “Analysis Of The Level Of Development Of Linguitic Competence”. Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences scientific journal. Volume 2, issue 4/2. April 2022
9. Shakirova D.Z. “Level Of Development Of Linguistic Competence”. International scientific and practical conference “Modern psychology and pedagogy: problems and solutions” 18.05.2022

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QO‘YISHDA FILOLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami

10. Shakirova D.Z. “Implementation Of Innovative Approaches in The Teaching Methodology Of RFL Into The Educational Process” Asian Journal of Multidimensional Research. Vol 10, Issue 5, May, 2021
11. Shakirova D.Z. “Rus tilini mustaqil ta’lim asosida nazariy va amaliy fan sifatida o’qitish metodikasi.” Xorazm Ma’mun Akademiyasi Axborotnomasi. 2023-5/3
12. Шакирова Д.З. «Обучение в сотрудничестве на занятиях по русскому языку». «Образование наука и инновационные идеи в мире». Электронный журнал, №-13, Часть-7, январь 2023.
13. <http://www.ziyounet.uz>- Информационный образовательный портал.
14. Туйчибаева Ш. Ш. Методика работы над текстами в практическом курсе русского языка студентов национальных групп технических вузов. – 1994.
15. Туйчибаева Ш. Ш. Development of hearing-performance skills while teaching russian language. Издатель «Моя профессиональная карьера» Том 5/ 2022
Номер 24 Ст. 965-9